

A photograph of a desert landscape featuring a winding asphalt road with a double yellow line, flanked by rugged, reddish-brown rock formations. The sky is clear and blue. The text 'ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN' is overlaid in a white, brush-stroke font.

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

CARLA C. PÉREZ

Este material fue preparado con gusto por la Profesora Carla Carolina Pérez Hernández (carla_perez@uaeh.edu.mx) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, con el propósito de servir como material de apoyo en el proceso de investigación, especialmente creado para los alumnos del programa Doctoral en Ciencias Económico-Administrativas (SNP-CONACYT) de la UAEH y de la UAQ. Este material no pretende ilustrar buenas o malas prácticas de investigación, ni ser un manual prescriptivo; simplemente dibuja el flujo de trabajo e ideas que le han servido a la autora en su labor como investigadora y asesora en la ejecución de proyectos doctorales, si en algún momento dicha perspectiva contradice la postura de sus respectivos directores de tesis, hacer caso omiso a las sugerencias aquí planteadas.

VERSIÓN ACTUALIZADA: 29/10/2024

Itinerario

m. Ruta que se sigue para llegar a un lugar.

Real Academia Española

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN: UN WORKBOOK PARA INVESTIGADORES DE LAS CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

Por: Carla C. Pérez

La investigación es hermosa, pero la investigación en Ciencias Económico-Administrativas es aún más bella. Su belleza radica desde mi punto de vista, en la bondad de tener una amplia cancha de juego y la necesidad imperante de contar con un amplio arsenal de herramientas, lo que nos obliga a estar en permanente aprendizaje.

Un investigador en esta cancha debe ser habilidoso para jugar con métodos cuali, cuanti, mixtos, cuali-métricos, etc. Ello implica por consecuencia el saber usar las diferentes técnicas que emergen de las diversas metodologías que utilizamos. En otras palabras, saber hacer investigación de campo y de escritorio, con plena rigurosidad, ya sea con números, con palabras, con gente o con algoritmos inteligentes.

De esta forma el ser investigadores de las Ciencias Económico-Administrativas nos convierte (por fortuna) en eternos alumnos. Nuestra agenda de investigación (por suerte) siempre estará llena de cosas emocionantes por hacer, por indagar, por aprender.

El doctorado que nosotros estudiamos es una constante invitación a salir de nuestra zona de confort hacia posiciones en las que previamente no habíamos jugado. Podemos ser de origen Administradores, Contadores, Economistas, Financieros, Mercadólogos, etc., (y claramente nunca negaremos la cruz de nuestra parroquia), pero desde cualquiera que sea nuestro punto de partida, estaremos “forzados” a saltar a otra posición adyacente que nos haga ampliar nuestra perspectiva y conocimientos.

Esta es una trilogía de itinerarios flexibles que busca orientar y hacer fluida la actividad de investigación a quienes se especializan en las Ciencias Económico-Administrativas y que, por consecuencia natural, son investigadores metodológicamente heterodoxos.

CONTENIDO

ITINERARIO 1: LA INVESTIGACIÓN Y LA CREATIVIDAD	6
Actividad 0. Tu diseño de investigación inicial	7
Actividad 1. Monitorear la literatura de los principales exponentes conectados	8
Actividad 2. La importancia de la creatividad para la investigación	9
Actividad 3. Propósitos para ser un investigador creativo	11
Actividad 4. Crea tus plataformas para seguir a tus investigadores favoritos y compartir tus trabajos	13
Actividad 5. El proceso creativo aplicado a la investigación	14
Actividad 6. Copiar	15
Actividad 7. Transformar/aplicación distinta	16
Actividad 8. Combinar	17
Actividad 9. Proyecta tu proceso creativo- Copiar, Transformar y Combinar	17
Actividad 10. Sesión de Asesoría Personalizada (SAP-1)	19
Actividad 11. Taxonomías/baterías de indicadores/Diccionarios	20
Actividad 12. Investigación data-driven ¿qué datos tienes?	24
Actividad 13. Sesión de Asesoría Personalizada (SAP-2)	25
Actividad 14. Preguntas concretas, respuestas concretas: reflexionando sobre tu diseño de investigación	26
Actividad 15. Sesión de Asesoría Personalizada (SAP-3)	32
Actividad 16. Diseño de investigación	33
Actividad 17. Hilo de investigación (en una tesis)	37
Actividad 18. Firmar tu obra	40
Actividad 19. Sesión de Asesoría Personalizada (SAP-4)	43
Actividad 20. ¿Dónde publicar?	44
Actividad 21. ¿Cómo bautizar mi tesis?	45
Actividad 22. Desgranar mis objetivos: “to do, doing, done”	48
Actividad 23. Vídeo: Re-Diseño de Investigación	49
Actividad 24. Reflexiones “Itinerario 1”	50
Apunte final	50
ITINERARIO 2: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	52
Mentorías con Atención Personalizada (MAP-1)	53
ITINERARIO 3: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA	54
Mentorías con Atención Personalizada (MAP-2)	55

ITINERARIO 1: LA INVESTIGACIÓN Y LA CREATIVIDAD

La investigación es llegar a tu oficina y decidir por ti mismo qué hacer; suena genial, pero no todo el mundo encaja

Sergio Álvarez Leiva

Soy yoguini, y como tal, medito. No obstante, cuando empecé a meditar me era francamente imposible hacerlo por mi cuenta. Es decir, necesitaba de “meditaciones guiadas” hechas por mi profesora de yoga, porque de otra forma, me perdía siempre en el vaivén de mis pensamientos. En cambio, cuando mi profesora guiaba la meditación, me era más sencillo dejarme llevar por su suave voz, seguir sus instrucciones y rendirme hacia el interior de mi propia respiración.

Estos itinerarios nacen con la intención de ser una brújula, una hoja de ruta y valga la metáfora, una “meditación guiada” hacia la labor de la investigación. Este documento no es un manual rígido, es más bien, un itinerario flexible donde el turista, perdón; el investigador, decide qué lugares visitar.

Cuando comenzamos en esto de la investigación, podemos encajar a la primera, o bien, de entrada, nos puede parecer francamente imposible hacerlo correctamente por nuestra propia cuenta. Yo tuve mucha suerte, porque en mi camino doctoral siempre tuve las mejores brújulas; de esas que cualquier doctorante desearía tener. Voces extremadamente exigentes y nobles; a las que les debo sin duda, tener el grado de Doctor y sobre todo el tenerle amor a la investigación.

Ellas me enseñaron (con su ejemplo) lo que yo pretendo verter a ustedes en estos itinerarios, junto con elementos valiosos que he ido aprendiendo desde que soy investigadora profesional. Espero que les puedan ser de utilidad para intentar hacer más fluido el hermoso viaje de la investigación.

Actividad 0. Tu diseño de investigación inicial

Dentro del curso propedéutico DCEA realizaste un protocolo de investigación, o bien si estas en un semestre más avanzado seguramente cuentas con un diseño de investigación más refinado. El diseño de investigación se irá puliendo conforme se avance, pero es un excelente punto de partida para identificar las dimensiones de investigación, tus objetivos y tus métodos.

Instrucción: Por favor copia y pega en tu documento a entregar, tu diseño de investigación actual.

Entre lo que pienso,
lo que quiero decir,
lo que creo decir,
lo que digo,
lo que quieres oír,
lo que oyes,
lo que crees entender,
lo que quieres entender,
lo que entiendes...
Existen nueve posibilidades
de no entenderse.

-Autor desconocido-

Actividad 1. Monitorear la literatura de los principales exponentes conectados

1. Visita: <https://www.connectedpapers.com/>

You can use Connected Papers to:

Get a visual overview of a new academic field

Enter a typical paper and we'll build you a graph of similar papers in the field. Explore and build more graphs for interesting papers that you find - soon you'll have a real, visual understanding of the trends, popular works and dynamics of the field you're interested in.

Make sure you haven't missed an important paper

In some fields like Machine Learning, so many new papers are published it's hard to keep track. With Connected Papers you can just search and visually discover important recent papers. No need to keep lists.

Create the bibliography for your thesis

Start with the references that you will definitely want in your bibliography and use Connected Papers to fill in the gaps and find the rest!

Discover the most relevant prior and derivative works

Use our Prior Works view to find important ancestor works in your field of interest. Use our Derivative Works view to find literature reviews of the field, as well as recently published State of the Art that followed your input paper.

2. Crea redes con tus dimensiones principales de estudio (papers de referencia en tu tesis)

2.1. ¿Tú marco teórico actual contempla a los principales exponentes?

3. Por favor copia y pega en tu documento a entregar la evidencia de las consultas realizadas.

Actividad 2. La importancia de la creatividad para la investigación

Instrucciones: Prepara unas palomitas y mira con atención el vídeo adjunto, trata de capturar cuales son las diez ideas para estimular la creatividad que Austin Kleon propone para realizar una obra.

#AprendemosJuntos

Versión Completa. Ser creativo no es ser original. Austin Kleon, escritor y artista

Check list de la actividad 1: Indica el vídeo que observaste

Versión completa: https://youtu.be/A_qA_5RaWr8	<input type="checkbox"/>
Versión corta: https://youtu.be/r-7gQw8eRM0	<input type="checkbox"/>

Se amable, el mundo es un pañuelo
Austin Kleon

Mi madre es maestra de la amabilidad, tengo la suerte haber sido educada por ella, por mi padre y mis abuelitos. Porque esa y sólo esa es mi verdadera educación. Pero mi madre es extremadamente amable en su trato diario con la gente diaria. Es amable conmigo y es amable con la señora de las tortillas, con el del agua, el del gas, el de la basura, con los vecinos, con la cajera del supermercado y con quien se le ponga enfrente. Mi madre me dice que “dios te acompañe” con la misma amabilidad que se lo dice a quien se le cruce en su camino. Así es ella.

En el mundo académico, la amabilidad parece a veces desdibujarse por la soberbia de ostentar un grado, un título o un cargo importante; como sí lo cortés quitara lo valiente.

Un día nos mandaron llamar a un workshop en la Secretaría de Economía, en dicho evento nos congregamos un grupo “selecto” de investigadores expertos en complejidad. Yo me sentía claramente como “la colada” de la reunión mientras que otros investigadores se sentían “la última *coca-cola* en el desierto”. Me crucé con un investigador de una universidad privada, prestigiosa y carísima. Él quería intercambiar tarjetas y hacer contactos, pero cuando supo que yo era profesora de la Autónoma de Hidalgo, dijo en un tono poco amable, “pensé que habían invitado a investigadores de élite” dio la media vuelta y se dirigió mejor a la mesa de los investigadores del Banco de México.

En un segundo momento, César Hidalgo (prestigioso investigador del MIT) nos vio entrar a la sala de conferencias, yo vi claramente cuando le pregunto al organizador si éramos nosotros los investigadores de Hidalgo, el organizador le contestó que sí; César espero a que nos sentaran en nuestro lugar, fue con nosotros y con una sonrisa nos dijo: *¡Hola! Los he querido venir a saludar, ¿son de Hidalgo verdad?, Me da mucho gusto conocerlos, ojalá que al rato nos podamos sacar una foto.*

Ni César, ni el investigador de la escuela carísima nos conocían, pero César tuvo la amabilidad de tener una sonrisa y una cortesía para con nosotros y el otro no. A César le sobraba humildad y amabilidad, mientras que al otro; a pesar de ser SNI 3, le faltaba educación.

Actividad 3. Propósitos para ser un investigador creativo

Instrucciones: Selecciona alguna(s) de las ideas enmarcadas y genera un propósito para buscar ser un investigador creativo.

1. Roba como un artista
2. No esperes a conocerte a ti mismo para empezar
3. Escribe *la tesis* que quieres leer
4. Utiliza las manos
5. Los proyectos paralelos y los pasatiempos son importantes
6. Hacer un buen trabajo y compartirlo con los demás
7. La geografía ya no nos controla
8. Se amable
9. Se aburrido
10. La creatividad es sustracción

Ejemplo:

Ideas para estimular tu creatividad	Propósitos
Escribe el paper/libro/tesis que quieres leer	Voy a es escribir: Notas integrales sobre complejidad económica
Los proyectos paralelos y los pasatiempos son importantes	Voy a continuar con mi rutina de yoga y meditación diaria; así tenga una carga de trabajo muy pesada
Hacer un buen trabajo y compartirlo con los demás	Voy a realizar video-resúmenes de mis <i>papers</i> y los voy a compartir en mis redes
Se amable	Voy a ser amable incluso con las personas que no son amables conmigo
Se aburrido	Voy a seguir siendo aburrida hasta mi muerte
La creatividad es sustracción	Voy a disminuir el tiempo que paso en Facebook

Fuente: Propósitos de la autora de los itinerarios.

Actividad 4. Crea tus plataformas para seguir a tus investigadores favoritos y compartir tus trabajos

La geografía ya no nos controla
Austin Kleon

Instrucciones: Crea tu perfil en las plataformas que de momento te sean más útiles quizá posteriormente puedas armar tu website o generar las que te soliciten cuando vayas publicando. Te recomiendo también que sigas por Twitter a tus autores favoritos.

Plataforma	Check list
Crea tu perfil en: https://www.academia.edu/	<input type="checkbox"/>
Crea tu perfil en: https://www.researchgate.net/	<input type="checkbox"/>
Crea tu perfil en: https://github.com/	<input type="checkbox"/>
Has el registro de tu ORCID: https://orcid.org/	<input type="checkbox"/>
Crea tu perfil en: Google Académico	<input type="checkbox"/>
Crea tu perfil en: https://sciprofiles.com/	<input type="checkbox"/>
Crea tu website: https://sites.google.com	<input type="checkbox"/>

Actividad 5. El proceso creativo aplicado a la investigación

*Si “robaste” a 100 autores es investigación
Austin Kleon*

Fuente: <https://livingmagazine.life/elementos-de-la-creatividad/>

Check list de la actividad 4: Leer el contenido del enlace

Leer: https://livingmagazine.life/elementos-de-la-creatividad/	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Actividad 6. Copiar

Si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a hombros de gigantes

Isaac Newton

Súbete a hombros de gigantes y compila artículos que metodológicamente estén relacionados con lo que pretendes hacer en cada uno de tus objetivos empíricos específicos. Es verdad que en tu marco teórico plasmarás el estado del arte de tus dimensiones de estudio, pero es necesario que realices un “estudio de benchmarking” y tengas puntos metodológicos de referencia que sean útiles para ir dibujando tu diseño de investigación y tener idea de qué tipo de datos necesitas, y si dichos datos son públicos, abiertos, o bien va a ser necesario que los levantes o los raspes de la web. Si necesitas datos cuali o cuanti, etc. Por ende, también te darás idea de qué técnicas de investigación vas a requerir.

Instrucciones: Una vez hecha una compilación masiva, filtra 2 o 3 por cada objetivo específico

Check list de la actividad 5

Objetivo	Referencias metodológicas (liga del paper)	Check
Empírico 1		
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Objetivo	Referencias metodológicas (liga del paper)	Check
Empírico 2		
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Objetivo Empírico 3	Referencias metodológicas (liga del paper)	Check
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Actividad 7. Transformar/aplicación distinta

Por definición, toda innovación debe incluir un elemento de novedad. El concepto de novedad se configura bajo tres formas que se describen a continuación: nuevo para la empresa, nuevo para el contexto y nuevo para el mundo entero.

Manual de Oslo

Identifica si tu trabajo de tesis tiene algún elemento de novedad:

<i>Transformación metodológica (ajustes, tropicalización)</i>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<i>Aplicación de la metodología en un contexto diferente, donde no se ha aplicado</i>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<i>Trasladas el uso de una técnica/método típico de otras disciplinas hacia las ciencias económico-administrativas</i>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<i>Otro, has mención:</i>	

Actividad 8. Combinar

Nadie puede afirmar que dado que sólo existen ochenta y ocho teclas en un piano, ya no se puede hacer nada nuevo con ese instrumento.

Haruki Murakami

<p><i>¿Cuáles son los temas que combinas, que ligas y que típicamente se estudian inconexos?</i></p>	
--	--

Actividad 9. Proyecta tu proceso creativo- Copiar, Transformar y Combinar

Ejemplo:

<p>Copiar</p>	<p>Cesar Hidalgo, identificó que cada producto era como un gen que estaba encendido o apagado. ¿O eran fenotipos, que se encendían o apagaban expresando una combinación de genes? A ese nivel de abstracción no tenía importancia. Lo que sí importaba era que cada país tenía cientos de faros parpadeantes contándonos lo que eran buenos para producir.</p> <p>Fuente: Emol.com</p> <p>- https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2018/11/15/927415/Cesar-Hidalgo-y-la-economia-del-conocimiento-Ya-recolectamos-la-fruta-mas-accesible-pero-aun-esta-lleeno-de-sabores-misteriosos.html</p>
<p>Transformar</p>	<p>Métodos algebraicos con datos genéticos a métodos algebraicos con datos de exportación.</p> <p>Resultado: The building blocks of economic complexity</p> <p>Liga: https://www.pnas.org/content/106/26/10570</p>
<p>Combinar</p>	<p>Combinar la complejidad económica con otros factores.</p> <p>Resultado: Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality</p> <p>Liga:</p>

	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X15309876
--	---

Fuente: Elaboración propia, caso del proceso creativo de César Hidalgo.

Redacta tu propia matriz de copiar, transformar y combinar, ya sea por cada uno de tus objetivos o bien por tu tesis en conjunto.

Copiar	
Transformar	
Combinar	

Fuente: Elaborado por el alumno.

Actividad 10. Sesión de Asesoría Personalizada (SAP-1)

Lugar: [Gather | ViernesDeTesis](#)

Contraseña: TerminareLaTesis

PROCESO: Agenda tu cita de la SAP (dentro de Gather), justo cuando hayas terminado con las primeras 8 actividades del itinerario 1. (En la recepción está la agenda).

OBJETIVO: Brindar atención personalizada (formación de recursos humanos). El propósito de esta sesión es la retroalimentación y reflexión-ajuste (1) sobre el diseño de investigación.

NOTA: La SAP se brindará sólo a mis tesisas, co-tesisas y tutorados doctorales que han sido FORMALMENTE asignados a mi cargo. Revisa: <https://www.carlaperez.org/>

DURACIÓN MÁXIMA: 1 hora.

Actividad 11. Taxonomías/baterías de indicadores/Diccionarios

Las taxonomías son relevantes a la hora de querer analizar un fenómeno complejo (tanto de forma cuali o cuanti). Si el investigador se basa en una taxonomía para operativizar su estudio o crea una taxonomía a través de una profunda revisión de la literatura, estará sin duda aportando al conocimiento tanto empírico (en el primer caso) como teórico (en el segundo) o ambos.

Ejemplo de taxonomía:

Taxonomía para estudiar la penetración de la economía del conocimiento

1. Precondiciones del desarrollo	2. Adquisición de conocimiento	3. Creación de conocimiento	4. Diseminación del conocimiento	5. Uso del conocimiento
1.1 Estabilidad macroeconómica 1.2 Incentivos económicos y régimen institucional 1.3 Grado de apertura comercial 1.4 Productos, las finanzas y el mercado laboral 1.5 Factores sociales 1.6 Política de CTI	2.1 Nivel de educación de las personas 2.2 Situación de las personas cualificadas 2.3 Inversión en recursos humanos 2.4 Estructura de los recursos humanos 2.5 Aprendizaje continuo (LLL)	3.1 Estructura del patrocinio en I+D 3.2 Estructura de patentes 3.3 Estructura y soporte gubernamental 3.4 Colaboración internacional en los campos de la ciencia y la invención	4.1 Infraestructura de las TIC 4.2 Uso de las TIC en hogares 4.3 Uso de las TIC en empresas 4.4 Uso de las TIC en el sector gubernamental 4.5 Estructura del patrocinio de las TIC	5.1 Estructura de las empresas innovadoras 5.2 Patrocinio de la actividad innovativa 5.3 Condiciones para las start-ups 5.4 Capital de riesgo 5.5 Condiciones para la actividad innovativa

Fuente: (Kriščiūnas & Daugėlienė, 2006).

Kriščiūnas & Daugėlienė (2006), señalan que existen diferentes tipos de evaluación de la economía del conocimiento, sin embargo, la mayoría de las veces no son creados con la intención de valorar el nivel de penetración de los elementos de la economía basada en conocimiento. Por lo tanto, el instrumento (taxonomía) que estos autores proponen sí que hace énfasis en la posibilidad de evaluar el nivel de penetración de la economía basada en conocimiento, además tiene las ventajas de que puede ser flexible para considerar diferentes objetivos de evaluación y puede ser usado como un instrumento firme para elegir estrategias efectivas de CTI, lo que puede ser favorable para generación y consolidación de dicha economía. Adicionalmente, el instrumento es aplicable para el uso de **métodos tanto**

cuantitativos como cualitativos teniendo por objetivo el direccionar a los tomadores de decisiones a nivel estado o país, así como a empresas y organizaciones.

Ejemplo de batería de indicadores:

La taxonomía/batería de indicadores de la Cepal (2007), aglomera dimensiones e indicadores tomando en cuenta el sistema de innovación para Países en Desarrollo (PED), mientras que otras taxonomías focalizan sus estudios en países desarrollados donde el comportamiento e indicadores tecnológicos difieren.

Batería de indicadores para estudiar las capacidades tecnológicas macro en regiones en desarrollo

Base Disponible (Enabling factors)	Esfuerzos realizados (R & D inputs)	Resultados logrados (outputs)
<ul style="list-style-type: none"> Tasa de alfabetización Enrolamiento (primario, secundario y terciario) Graduados en ciencia y tecnología Personas dedicadas a I+D Internet Líneas telefónicas Consumo de energía per cápita (kWh per cápita) Complejidad de la demanda tecnológica: PIB GDP per cápita Apertura (exportaciones + importaciones / PIB) Stock de patentes 	<ul style="list-style-type: none"> Gasto en educación pública (% of PIB) Gasto en Investigación y Desarrollo (% PIB) Adquisición externa de conocimiento: Pagos de licencias Inversión Extranjera Directa (IED,% PIB) 	<ul style="list-style-type: none"> Patentes otorgadas Solicitudes de patentes Publicaciones científicas Exportaciones de contenido tecnológico
		VARIABLES DE CONTROL (Y)
		<ul style="list-style-type: none"> PIB per cápita Productividad Total de los Factores*

Fuente: (CEPAL, 2007).

Ejemplo de Diccionario o glosario de términos para análisis de texto:

Diccionario de sostenibilidad de los ODS

Número ODS	ODS 1	ODS 2	ODS 3	ODS 4	ODS 5	ODS 6	ODS 7
Nombre ODS	Fin de la pobreza	Hambre cero	Salud y bienestar	Educación de calidad	Igualdad de género	Agua limpia y saneamiento	Energía asequible y no contaminante
Descripción ODS	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Palabras clave	Fin de la pobreza Pobreza Erradicar la pobreza	Fin al hambre Fin del hambre Lucha contra el hambre	Vida sana Vida saludable Vida sostenible	Educación de calidad Educación inclusiva Oportunidades de aprendizaje	Igualdad de género Desigualdad Empoderamiento	Agua limpia y saneamiento Acceso al agua Gestión sostenible del agua	Energía asequible y no contaminante energía no contaminante combustible alternativo
Palabras clave genéricas	Combatir la desigualdad	agricultura ecológica agricultura biológica	Salud comunitaria sistema de salud Salud y bienestar Mortalidad infantil	oportunidad de aprendizaje educación a distancia Educación gratuita Acceso a la educación Acceso a la formación	machismo Feminismo Empoderamiento femenino Empoderamiento de la mujer Liderazgo femenino	gestión hídrica Calidad del agua recurso hídrico Recursos hídricos	Servicios energéticos energía energía renovables energía renovable energía cinética Eficiencia energética

Ver: <https://youtu.be/8Y1hxsBQFco>

FICHA TÉCNICA

Diccionario de sostenibilidad

Diccionario de sostenibilidad
 Se ha realizado un glosario de términos clave que permitan aplicar el *data science* a la búsqueda y selección de noticias, aplicando un doble filtro:
 - Filtro 1: vinculación directa con términos genéricos relacionados con Agenda 2030
 - Filtro 2: vinculación con palabras clave por cada uno de los 17 ODS de la Agenda 2030
 El diccionario de sostenibilidad se puede consultar completo en este Informe.

Análisis cuantitativo

DATA SCIENCE
 Uso de herramienta de *scraping* Tractor de Graphext, para extraer noticias difundidas por los medios generalistas a través de sus perfiles de Twitter
Número de medios analizados
 288 medios generalistas y regionales con perfil en Twitter

Periodo de análisis
 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2020

Noticias analizadas
 11.892 noticias extraídas, vinculadas con sostenibilidad y Agenda 2030

Análisis cualitativo

RADAR CANVAS
 Análisis de los datos cuantitativos aportados por Tractor Graphext, interrelación de los datos con la coyuntura y tendencias en base a informes y estudios actuales sobre sostenibilidad y Agenda 2030.

Participación experta
 Cuestionario realizado por 31 profesionales: expertos en gestión organizacional, sostenibilidad/RSC, triple impacto y gobernanza; y periodistas de medios generalistas y especializados en información social o ambiental.

Ver: [Diccionario de sostenibilidad - Agenda 2030 en los medios \(canvasconsultores.com\)](https://www.canvasconsultores.com/)

Check list de la actividad previa: Leer el contenido del enlace

Leer: Diccionario de sostenibilidad - Agenda 2030 en los medios (canvasconsultores.com)	<input type="checkbox"/>
Ver: https://youtu.be/8Y1hxsBQFco	<input type="checkbox"/>

En esta actividad se le solicita al alumno incruste la Taxonomías/baterías de indicadores/Diccionarios que pretende utilizar para operativizar sus objetivos empíricos.

Fuente: Elaborado por el alumno.

Actividad 12. Investigación data-driven ¿qué datos tienes?

Sin datos, sólo eres otra persona más dado su opinión

W. Edwards Deming

Instrucciones: Llena tantas fichas como bases de datos tengas, esto permitirá que se observe el abanico de datasets que posees y las posibilidades de utilizarlos.

Fuente(s)	Variables que incluye	Temporalidad	Espacio	Granularidad
LIGA DE LOS DATOS:				

Ejemplo:

Fuente	Variables que incluye	Temporalidad	Espacio	Granularidad
(INEGI)	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de cooperativas ● PIBE ● Índice de marginación ● IDH 	1994-2019	Por estado (32 estados)	Por sector de actividad económica (18 sectores)
LIGA DE LOS DATOS: liga de DRIVE				
COMENTARIOS: La base se construyó con base en INEGI de diferentes tablas de datos.				

Actividad 13. Sesión de Asesoría Personalizada (SAP-2)

Lugar: [Gather | ViernesDeTesis](#)

Contraseña: TerminareLaTesis

PROCESO: Agenda tu cita de la SAP (dentro de Gather), justo cuando hayas terminado con la actividad 11 del itinerario 1. (En la recepción está la agenda).

OBJETIVO: Brindar atención personalizada (formación de recursos humanos). El propósito de esta sesión es la retroalimentación y reflexión-ajuste (2) sobre el diseño de investigación.

NOTA: La SAP se brindará sólo a mis tesisas, co-tesisas y tutorados doctorales que han sido FORMALMENTE asignados a mi cargo. Revisa: <https://www.carlaperez.org/>

DURACIÓN MÁXIMA: 2 horas.

Actividad 14. Preguntas concretas, respuestas concretas: reflexionando sobre tu diseño de investigación

Un programa doctoral, generalmente dura 5 años. Cuando el tiempo que tenemos para terminar nuestro doctorado es menor, debemos ser aún más estratégicos en dibujar nuestros objetivos empíricos, pues está en juego el terminar en tiempo y en forma con nuestras responsabilidades como becarios CONACYT.

Terminar en tiempo y en forma, no sólo nos beneficia a nosotros, beneficia también a nuestros directores de tesis, al cuerpo académico en el que colaboramos con ellos, a nuestro programa, a nuestro instituto, a la universidad y a las nuevas generaciones de doctorantes que al igual que nosotros merecen tener la oportunidad de ser becados en sus estudios doctorales.

Si pensamos en ese efecto multiplicador que tiene el terminar nuestra tesis en tiempo y en forma, nos daremos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos encima. Por lo tanto, debemos tener un diseño de investigación que presupueste el tiempo correctamente. Y paralelamente es imperante el tener objetivos empíricos sofisticados pero factibles: Eso es difícil.

Como doctorantes a veces solemos ser tercos con nuestro diseño de investigación, pero es importante saber cuándo serlo y cuando no, a veces ciertas modificaciones en él nos pueden ayudar muchísimo.

La historia que yo tengo es breve, cuando estudiaba el doctorado tenía la idea de medir las capacidades tecnológicas con un estudio CUANTI-cuali a nivel sub-nacional. Necesitaba una serie temporal y espacial, la cual estaba en proceso de compilación, cuando se la mostré a una de mis directoras (yo tuve 2 directoras), ella, como viendo el futuro me dijo: *“No la vas a poder compilar en el tiempo requerido, son 10 fuentes diferentes, una se retrasa en su publicación y nos friega. Ponlo mejor en tu agenda de investigación. Hazlo en tu post-doc; y ahora reformula tu diseño (revisa con lupa el hilo conductor) y en vez de un análisis nacional busca que sea un análisis en países en desarrollo. Nadie ha corrido el modelo de Romer (premio Nobel) en Latinoamérica, tú lo vas a hacer”*. En menos de un minuto con esa sugerencia mi directora me ahorró un montón de tiempo y sufrimiento; y además me evito el sentirme atorada y frustrada con mi primer objetivo específico. Si yo hubiera sido terca con

mi idea original, hubiese cometido un grave error. Al final, pude terminar mi tesis y mi doctorado casi un año antes de que terminara formalmente el programa (obviamente devolví al CONACYT el monto de la beca de los meses que me adelanto) y si, Denise tenía razón, evidentemente ese objetivo que inicialmente tenía en el doctorado, lo logre terminar años después. Puedes ver: Pérez-Hernández, C. C. (2020). Drivers of technological capability in Mexico: The mesoeconomic factors that impulse the techno-scientific products. *Contaduría y Administración*, 65(1), 158. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.2057>

Ejemplo. Las preguntas que me hago a mí misma cada que hago un proyecto

CON RESPECTO A TU OBJETIVO	
¿Qué vas a hacer?	Medir la complejidad económica verde en México a nivel sub nacional
¿Con qué método?	Cuantitativo
¿Con qué técnica(s)?	Técnica de eigenvectores y fórmulas de complejidad
¿Para qué? (intención)	Para saber hacia qué productos verdes es más factible la diversificación económica por entidad.
¿Por qué? (justificación/motivación) Problema que resuelve, GAP que llena	Porque según los ODS 2030 es necesario promover la economía verde a nivel nacional y regional. Los estudios empíricos enfocados en complejidad y economía verde son incipientes y se requiere de análisis más amplios, complementarios o particulares. En el mundo, no hay estudios a nivel subnacional.
CON RESPECTO A LOS DATOS	
¿Con qué datos?	Datos de exportación de los productos verdes a nivel subnacional con una serie temporal del 2004-2018
¿Ya los tienes?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Los tienes limpios?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Si es cuali, ¿ya hiciste el trabajo de campo?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>

¿Tienes acceso al campo y a tus entrevistados?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
¿Qué paquetería(s) vas a ocupar?	Rstudio
¿La sabes ocupar?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Es factible este objetivo dado el tiempo que tienes para concluir?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Comentarios	La limpieza de los datos consumió la mayor cantidad de tiempo.

Fuente: Elaboración propia. Consejo: Denise, siempre me decía: “Carla, no obvies lo obvio”, “Cuando obvias lo obvio, la estas regando”.

Leer: *Everything Is Obvious: *Once You Know the Answer.* Duncan J. Watt

En resumen, para Duncan: *el sentido común es maravilloso para encontrarle sentido al mundo, pero no necesariamente para comprenderlo. Creemos que entendemos por qué ocurren las cosas, y esa falsa ilusión de entendimiento desmotiva a tratar los problemas sociales con el mismo rigor de investigación que lo hacemos para la medicina o la ingeniería, donde sí reconocemos nuestra ignorancia.*

Es por eso que *tenemos que sustituir el sentido común por más ciencia. Hace falta testar nuestras teorías con observaciones y experimentos serios, y creer más en lo que dicen los (buenos) datos con independencia de lo que nos susurre la intuición: “Deberíamos confiar menos en nuestro sentido común, y más en lo que podemos medir”, concluye el autor. Te invito a leer: [Nueva pestaña \(amaliorey.com\)](#)*

Check list de la actividad previa: Leer el contenido del enlace

Leer: Nueva pestaña (amaliorey.com)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Instrucciones: Ahora te toca a ti responder concretamente los cuestionamientos, trata de no echar tanto rollo, pues a veces menos es más y ello te otorgará mayor claridad.

Objetivo empírico 1

CON RESPECTO A TU OBJETIVO	
¿Qué vas a hacer?	
¿Con qué método?	
¿Con qué técnica(s)?	
¿Para qué? (intención)	
¿Por qué? (justificación/motivación) Problema que resuelve, LAG que llena	
CON RESPECTO A LOS DATOS	
¿Con qué datos?	
¿Ya los tienes?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Los tienes limpios?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Si es cuali, ¿ya hiciste el trabajo de campo?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
¿Tienes acceso al campo y a tus entrevistados?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
¿Qué paquetería(s) vas a ocupar?	
¿La sabes ocupar?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Es factible este objetivo dado el tiempo que tienes para concluir?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Comentarios	

Fuente: Hecho por el alumno.

Objetivo empírico 2

CON RESPECTO A TU OBJETIVO	
¿Qué vas a hacer?	
¿Con qué método?	
¿Con qué técnica(s)?	
¿Para qué? (intención)	
¿Por qué? (justificación/motivación) Problema que resuelve, LAG que llena	
CON RESPECTO A LOS DATOS	
¿Con qué datos?	
¿Ya los tienes?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Los tienes limpios?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Si es cuali, ¿ya hiciste el trabajo de campo?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
¿Tienes acceso al campo y a tus entrevistados?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
¿Qué paquetería(s) vas a ocupar?	
¿La sabes ocupar?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Es factible este objetivo dado el tiempo que tienes para concluir?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Comentarios	

Fuente: Hecho por el alumno.

Objetivo empírico 3

CON RESPECTO A TU OBJETIVO	
¿Qué vas a hacer?	
¿Con qué método?	
¿Con qué técnica(s)?	
¿Para qué? (intención)	
¿Por qué? (justificación/motivación) Problema que resuelve, LAG que llena	
CON RESPECTO A LOS DATOS	
¿Con qué datos?	
¿Ya los tienes?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Los tienes limpios?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Si es cuali, ¿ya hiciste el trabajo de campo?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
¿Tienes acceso al campo y a tus entrevistados?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
¿Qué paquetería(s) vas a ocupar?	
¿La sabes ocupar?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Es factible este objetivo dado el tiempo que tienes para concluir?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Comentarios	

Fuente: Hecho por el alumno.

Actividad 15. Sesión de Asesoría Personalizada (SAP-3)

Lugar: [Gather](#) | [ViernesDeTesis](#)

Contraseña: TerminareLaTesis

PROCESO: Agenda tu cita de la SAP (dentro de Gather), justo cuando hayas terminado con la actividad 13 del itinerario 1. (En la recepción esta la agenda).

OBJETIVO: Brindar atención personalizada (formación de recursos humanos). El propósito de esta sesión es la retroalimentación y reflexión-ajuste (3) sobre el diseño de investigación.

NOTA: La SAP se brindará sólo a mis tesisas, co-tesisas y tutorados doctorales que han sido FORMALMENTE asignados a mi cargo. Revisa: <https://www.carlaperez.org/>

DURACIÓN MÁXIMA: 2 horas.

Actividad 16. Diseño de investigación

La herramienta más potente en economía no es el dinero, ni siquiera el álgebra. Es un lápiz. Porque con un lápiz puedes redibujar el mundo.
Kate Raworth

Fuente: @carlacph, lugar: Museo Van Gogh de Ámsterdam

Fuente: @carlacph, lugar: Museo Van Gogh de Ámsterdam

La importancia del diseño de investigación

Toma un lápiz y dibuja tu diseño. El documento que más veces consulté durante mi doctorado fue sin duda mi diseño de investigación. Dibujar adecuadamente nuestro diseño nos servirá para tener “un acordeón” que nos indique la receta que vamos a seguir para terminar la tesis. Nos será de utilidad para redactar nuestro capítulo introductorio y también para tener un escudo con el cual defender nuestro proyecto ante los demás. En el diseño podemos ver las congruencias (o incongruencias) de nuestra investigación, nuestros puntos débiles y fuertes.

Es necesario irlo puliendo siempre, pero es esencial el contar con un diseño sólido inicial. Yo tengo una historia de *amor-odio* con mi diseño de investigación doctoral, quizá en clase se las platique, pero por el momento, sólo queda decir que dibujar adecuadamente el diseño de investigación parece fácil, pero no lo es tanto. El diseño de investigación es difícil de dibujar y requiere muchas, pero muchas pestañas.

Check list de la actividad 15: Pega el enlace de drive con tu diseño de investigación

ENLACE:	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Título			
	↓		
Objeto de Estudio			
	↓		
Objetivo General			
	↓		
Objetivos Específicos			
	↓		
H/P central			
Pregunta central			
Dimensiones de Análisis			
Pregunta Por Dimensión			
H/P			
Método y Técnicas			
VARIABLES			

Descarga: [Diseño de la Investigación - Google Drive](#)

Diseño de la investigación-matriz de congruencia

			Título
			Pregunta central de investigación
			Objetivo
			Objetivos específicos
			Preguntas de investigación
			Marco teórico
			Hipótesis/ Proposición de investigación.
			Variables de estudio.
			Unidad de análisis/Perímetro de estudio
			Métodos y técnicas

Descarga: [Diseño de la Investigación - Google Drive](#)

Actividad 17. Hilo de investigación (en una tesis)

Debe de haber un pegamento (hilo) que ligue cada uno de tus objetivos, de modo contrario, la gente podría argumentar que *tu tesis es un Frankenstein*, es decir que tiene objetivos inconexos que no cuentan con un hilo conductor, y eso, créeme es muy grave.

A nivel doctoral, me gusta trabajar con 3 objetivos empíricos, primordialmente por que cada uno de ellos se va a convertir en un capítulo de tesis y claramente en un *paper* científico, por lo tanto, cuando se desmenuza en extremo los objetivos y se enmarcan más de 3, se pierde la identidad que yo deseo observar en los trabajos de mis tesistas.

No obstante, cada quien puede trabajar con el número de objetivos específicos que le plazca y que considere pertinentes siempre y cuando estos estén claramente conectados entre sí.

Nota: la figura anterior muestra un trío de objetivos conectados de forma lineal. Ejemplo: START-UP FINTECH: Creación, Capacidades de absorción e impacto en el ecosistema emprendedor.

Donde el objetivo 1 es documentar la creación de una start-up, el 2 es medir las capacidades de absorción de la start-up y el 3 es evaluar el impacto de la start-up en el ecosistema emprendedor. Claramente el pegamento es la START-up como sujeto empírico de estudio.

Nota: la figura anterior muestra un trío de objetivos conectados de forma piramidal.

También puede ser piramidal inversa.

Ejemplo: Evaluación de las capacidades tecnológicas en regiones en desarrollo.

Donde la esfera 1 alude a un espacio General (Latinoamérica) y la esfera 2 y 3 a un espacio específico - efecto zoom (México). En este caso el objetivo 1 es CUANTI y el objetivo 2 y 3 son CUANTI-cuali. Claramente la tesis es de corte CUANT-cuali. El pegamento son las capacidades tecnológicas como objeto teórico-empírico de estudio.

Nota: la figura anterior muestra un trío de objetivos conectados de forma escalonada.

Donde el objetivo 1 es el input para el objetivo 2, mientras que el objetivo 3 será imposible sin la culminación de los 2 primeros.

Check list de la actividad 16: contestar

¿Tu tesis es un Frankenstein?	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no
-------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------

Actividad 18. Firmar tu obra

Vincent Van Gogh (1853-1890) generalmente firmaba sus pinturas con su primer nombre "Vincent". No firmó todas sus obras, solo las que estaba dispuesto a vender.

Fuente: <https://www.vangoghexperts.com/es/van-gogh-signature.html>

¿Cómo firmar tus *papers* de investigación?

Si eres de origen hispano y además al igual que yo tienes apellidos muy comunes deberás cuestionarte ¿cómo firmar tus *papers*?, yo no lo hice sino hasta que ya trabajaba como investigadora profesional y ahora soy citada de muchas formas distintas, lo cual no es tan apropiado.

Hay una autora muy famosa y prestigiosa (que admiro) llamada Carlota Pérez (Pérez, C.); por lo que yo ahora he decidido siempre firmar con mi nombre completo y mis apellidos como si fuera un solo apellido compuesto, es decir: Carla Carolina Pérez-Hernández (ese guion es una pequeña gran diferencia, a la hora de que Zotero o Mendeley hagan su chamba). Esto es: Pérez-Hernández, C.C.

La razón por la que no me quito mi segundo nombre, es porque junto con el primero me gustan mucho. Pero creo que si me lo voy a tener que quitar.

Por ejemplo, César Augusto Hidalgo Ramaciotti firma siempre como: César A. Hidalgo. De esta forma sólo deja la primera letra de su segundo nombre y se quita su segundo apellido.

Check list de la actividad 18: Leer el contenido del enlace

Leer: Sugerencias para la normalización de los nombres de autores de habla hispana (scielo.org.mx)	<input type="checkbox"/>
Leer: Normalización del nombre - Autores: Firma científica y perfiles de investigador - Guías de la BUMA at Universidad de Málaga	<input type="checkbox"/>

Check list de la actividad 18-A: Contestar la pregunta

¿Cómo vas a firmar tus obras?

Actividad 20. ¿Dónde publicar?

Dado que el DCEA se encuentra dentro de la clasificación: POSGRADO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS Y DE FRONTERA. Es imperante demostrar la hechura de investigación de frontera, la cual debe ser publicada en revistas de prestigio. Es obligatorio que los becarios DCEA tengan **al menos** 1 artículo **ACEPTADO** con indexación **CONACYT** y uno **ENVIADO**.

Es deseable que cada objetivo específico se convierta en un *paper* indexado. En mi cuerpo académico solemos hacer que los capítulos empíricos de la tesis de nuestros alumnos sean casi en integridad incrustados en la tesis, tal como fueron publicados o enviados a las revistas, solo con ciertos ajustes de redacción. Solemos pedir al tesista que ponga una nota al pie al iniciar dicho capítulo de su tesis donde indique textualmente que dicho capítulo de tesis es un artículo que ha sido publicado, enviado o aceptado en la revista “nombre”.

Claramente nuestro director de tesis es nuestra batuta. Ellos nos brindan los mejores consejos en todo momento.

Revistas con Indexación CONACYT y SCOPUS nacionales	http://www.revistascytconacyt.mx/revistas/area/5
Revistas con Indexación JCR	Buscador: https://mjcl.clarivate.com/home

Check list de la actividad 19a: Explorar los enlaces

Liga: http://www.revistascytconacyt.mx/revistas/area/5	<input type="checkbox"/>
Liga: https://mjcl.clarivate.com/home	<input type="checkbox"/>

Check list de la actividad 19b: Enlistar al menos 3 revistas de interés según tu tema de tesis

<p>✓ A</p> <p>✓ B</p> <p>✓ C</p>

Actividad 21. ¿Cómo bautizar mi tesis?

Si tuviera una hija, me sería muy fácil ponerle nombre, se llamaría: Carla Carolina, no porque así se llame su madre, sino porque en definitiva es un nombre bonito.

Ponerle un buen nombre a nuestra tesis es muy importante, pero es muy subjetivo eso de “buen nombre”. Mis directoras siempre me decían “quiero un título corto, no quiero que pongas un título de esos que más que título parece resumen”. No obstante, para otros, un “buen nombre” es exactamente lo contrario.

Mi consejo es hacer un benchmarking de los títulos de tesis que nos gusten, probablemente nos den ideas para bautizar con un “buen nombre” nuestra tesis.

Concretamente, yo a mis tesisas les suelo dar el mismo consejo que mis muy queridas y hermosas directoras me dieron a mí. Adicionando que para mí un “buen nombre” debe incrustar la(s) dimensión(es) central(es) de investigación y una añadidura de clarificación de lo que se hizo o se ligó en la tesis. Me gusta mucho el título y la tesis de Teresa Farinha; un título corto con dos puntos y seguido y una incrustación clarificadora del contenido de su tesis.

Collage de títulos (inspiración, benchmarking)

Economic complexity and human development: How economic diversification and social networks affect human agency and welfare

Hartmann, Dominik

2014

Routledge Studies in Development Economics No. 110

This book constitutes my doctoral thesis in economics at the University of Hohenheim. But more than a title, it is the final outcome of a research journey of seven years, which has taken me from Germany to Spain, Peru, Brazil, Netherlands, England and Turkey, collecting information and seeking advice on the relations between economic development and human development. This research endeavour aims to contribute to the creation of bridges between structural change and human development research and examine the variety of methods that allow us to explore and research the complex relations between social networks, economic diversity and human development. It is highly sceptical of two-dimensional categorizations, such as black-and-white thinking, which simplify a multidimensional and complex world.

Ein Service der
ZBW

MASTER'S THESIS

Economic Complexity Revisited
An innovative empirical approach based on value-added exports

Philipp Koch, BSc.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Económico Administrativas
Doctorado en Ciencias-Económico Administrativas

**Startup FinTech: Creación, capacidades de absorción e impacto
en el ecosistema emprendedor**

Tesis

Que para obtener el grado de
Doctora en Ciencias Económico Administrativas

Presenta:

Mtra. Laura Elena Espino Barranco

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Contaduría y Administración

“Evaluación de la capacidad tecnológica para regiones en desarrollo”

Tesis
Que como parte de los requisitos para obtener el grado de
Doctora en Ciencias Económico Administrativas

Presenta
Carla Carolina Pérez Hernández

**THE EVOLVING
GEOGRAPHY OF JOBS**
HOW RELATEDNESS
SHAPES LABOUR DYNAMICS

THE EVOLVING GEOGRAPHY OF JOBS:
HOW RELATEDNESS SHAPES LABOUR DYNAMICS

Teresa Farinha

Doctoral Dissertation

Check list de la actividad 21: Redacta un “buen nombre” para tu tesis

✓ A

Actividad 22. Desgranar mis objetivos: “to do, doing, done”

Desgrana tu primer objetivo empírico en varias actividades puntuales. Si tienes post tics y una cartulina hazlo y pégalo en tu estudio, de esta manera tendrás tus pendientes muy a la vista y la realidad es que es muy bonita la sensación de ir cambiando post tics (actividades) de columna.

Si no tienes post tics puedes usar un lienzo virtual en Trello, lo importante es que le des seguimiento y que tengas siempre presente tus actividades pendientes para llegar a tu objetivo.

Check list de la actividad 22: Evidencia de tu tablero

✓ Evidencia:

Actividad 23. Vídeo: Re-Diseño de Investigación

Instrucciones: Realiza un vídeo de tu diseño de investigación (sólo si cambió con respecto al vídeo presentado en TS1). Duración: 5-8 minutos.

Check list de la actividad 23: Pega el enlace de YouTube explicando tu diseño de investigación

ENLACE:	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Actividad 24. Reflexiones “Itinerario 1”

Instrucciones: Redacta a manera de diario de un viaje, cómo te resultó este primer itinerario, qué lugares (actividades) te gustaron y cuáles no, qué actividades te fueron provechosas y cuáles te resultaron inútiles. Hubo algún impacto en tu diseño de investigación, menciona si cambio, permaneció igual, se consolidó, mejoró, etc.

Extensión: 1-2 cuartillas.

Apunte final

Para el CONACYT, el éxito del DCEA se puede medir, contempla claro muchísimos indicadores (tanto cuali como cuanti). Uno de los más importantes se mide dentro del rubro “seguimiento de egresados”. La pregunta es: ¿cómo la vinculación con egresados refleja que estos laboran en actividades ligadas a la investigación? La evidencia concreta es... los egresados son SNI’s.

Que el DCEA sea un semillero de buenos investigadores, refleja la pertinencia y los frutos del DCEA dentro de la clasificación: POSGRADO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS Y DE FRONTERA. Hacer investigación de Frontera con un enfoque inter, multi y transdisciplinar es la misión del DCEA.

En un contexto en el que parece que las becas se recortan. Hacer nuestra parte, “lo que nos toca”, es quizá, lo más sensato. Pienso que las puertas que se nos abrieron a nosotros deben de mantenerse abiertas para los que vienen después de nosotros. Para algunos, la beca es un ingreso adicional y está bien. Otros en cambio, no hubiésemos podido pagar nuestra matrícula ni nuestros gastos mensuales de renta, luz, agua y comida de no ser por la beca. Me imagino que es una obligación del alma hacer que las puertas se mantengan abiertas como una forma de agradecimiento por lo que recibimos, por aquello que aprendimos al cruzar el cerrojo.

Cada egresado que se convierte en SNI, es una prueba fehaciente que el DCEA es un posgrado de calidad, no sólo porque lo diga el CONACYT sino porque sus egresados lo

demuestran con sus entregables y mientras el sello PNPC se mantenga, estaremos haciendo “lo que nos toca” para que la puerta este abierta.

Como profesora mi deseo más profundo es que mis alumnos sean los mejores en su cancha, que superen a sus profesores (incluyéndome), que jueguen bien al balón y que la suerte les sonría. Sabiendo que la suerte no está echada, sino que claramente, la trabajamos día con día. Te deseo mucha suerte, gracias por completar tus itinerarios. Me hará muy feliz leerte en el futuro, futuro investigador(a) nacional.

ITINERARIO 2: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Fuente: (González & Díez de Castro, 2005 p.48), con base en (Rodríguez, Gil & García, 1996).

Mentorías con Atención Personalizada (MAP-1) Seguimiento y asesoría a los avances de tu investigación cualitativa

1. Por favor escanea este código QR para acceder a tu tablero personalizado de actividades en Trello.
2. Respeta las actividades y fechas límite establecidas para cada una de tus fases de investigación.
3. Siempre que tengas dudas puedes consultarme con @Carlita. Tu proceso de investigación debe ser fluido y mi trabajo es brindarte orientación metodológica de forma oportuna.

NOTA: La MAP se brindará sólo a mis tesistas, co-tesistas y tutorados doctorales que han sido FORMALMENTE asignados a mi cargo. Revisa: <https://www.carlaperez.org/>

DURACIÓN: De inicio y hasta finalizar el proyecto.

ITINERARIO 3: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Fuente: <https://escueladedatos.online/el-data-pipeline/>

Mentorías con Atención Personalizada (MAP-2)

Seguimiento y asesoría a los avances de tu investigación cuantitativa

1. Por favor escanea este código QR para acceder a tu tablero personalizado de actividades en Trello.
2. Respeta las actividades y fechas límite establecidas para cada una de tus fases de investigación.
3. Siempre que tengas dudas puedes consultarme con @Carlita. Tu proceso de investigación debe ser fluido y mi trabajo es brindarte orientación metodológica de forma oportuna.

NOTA: La MAP se brindará sólo a mis tesis, co-tesis y tutorados doctorales que han sido FORMALMENTE asignados a mi cargo. Revisa: <https://www.carlaperez.org/>

DURACIÓN: De inicio y hasta finalizar el proyecto.

Fuente: @rene_estamal